

Кальций-связывающий белок S100B и некоторые проблемы неврологии

Винарская А.Х., кандидат биологических наук
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия
Богодвид Т.Х., доктор биологических наук
Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
Андрианов В.В., кандидат биологических наук
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Резюме. В статье проведен краткий анализ литературы о возможных функциях Ca^{2+} -связывающего белка S100B, в котором показано участие этого белка в многообразных функциях нервной системы, как внутри клеток, так и внеклеточно, в качестве нейротрофного фактора. Современные исследования демонстрируют, что высокие уровни S100B служат индикатором повреждения клетки, когда стандартные диагностические процедуры все еще не дают ответа на этот вопрос. Можно полагать, что белок S100B удовлетворяет основным критериям маркера повреждения головного мозга в перинатальной медицине.

Ключевые слова: Ca^{2+} -связывающие белки, белок S100B, неврология, маркеры патологии

Calcium-binding protein S100B and some problems of neurology

Vinarskaya A.K., Bogodvid T.K., Andrianov V.V.
Institute of High Nerve Activity and Neurophysiology
of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia;
Kazan Federal University (Institute of Fundamental Medicine and Biology), Kazan, Russia;
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Abstract. A brief analysis of the literature on the possible functions of Ca^{2+} - binding protein S100B was made. The literature data show the participation of this protein in the various functions of the nervous system, both inside the cells and extracellularly, as a neurotrophic factor. Current research shows that high S100B levels serve as an indicator of cell damage when standard diagnostic procedures still do not answer this question. S100B protein can be considered to meet the basic criteria for a brain damage marker in perinatal medicine.

Keywords: calcium-binding proteins, protein S100B, neurology, long-term sensitization.

Кальций является одним из наиболее распространенных ионов в живых организмах. В клетках он может находиться в трех состояниях: ионы кальция (Ca^{2+}) локализованные внутри клеточных органелл; Ca^{2+} , ассоциированный с молекулами цитоплазматических Ca^{2+} -связывающих белков; а также свободный, или ионизированный, Ca^{2+} . Кальций именно в свободном состоянии является универсальным регулятором клеточной активности и важнейшим вторичным посредником передачи внешнего сигнала [1, 2]. Ионы Ca^{2+} , поступающие внутрь клетки во время ее возбуждения, с одной стороны, приводят к изменению свойств ионных каналов мембраны [3, 4]. С другой стороны, они служат сигналами для активации различных биохимических реакций [2, 5], участвующих в таких процессах, как инициация освобождения медиаторов или активация систем внутриклеточной сигнализации, что играет важную роль в процессах кратковременной и долговременной памяти [6-9]. Найдено, что если у интактных улиток при повышении внеклеточной концентрации ионов Ca^{2+} в командных нейронах виноградной улитки происходит увеличение значения порогового потенциала и смещение величины критического уровня деполяризации в сторону положительных значений, то у обученных улиток этот эффект стабилизации мембраны

ионами кальция отменяется [10]. В то же время при повышении внутриклеточной концентрации Ca^{2+} после добавления кофеина в омывающий раствор происходит снижение порогового потенциала и повышение критического уровня деполяризации как у интактных, так и у обученных улиток [9].

Кальций – это довольно стабильное соединение, поэтому его уровень регулируется доступными Ca^{2+} -связывающими белками-мишенями [1, 11, 12]. Исключительно высокая способность внутриклеточной среды связывать ионы Ca^{2+} определяется наличием в ней эффективных буферных систем, состоящих, главным образом, из Ca^{2+} -связывающих белков [12-14]. Одним из наиболее исследуемых белков этого суперсемейства является белок S100, характеризующийся наличием таких фундаментальных свойств как эволюционная стабильность [11, 15, 16]. S100B находится в большом избытке в головном мозге [14, 17, 18], он относится к многогенному семейству Ca^{2+} -связывающих белков типа EF-hand.

Функции белков S100 можно разделить на внутриклеточные и внеклеточные [11, 17, 18]. Внутриклеточные функции белков S100 разделяются по следующим разделам: регуляция фосфорилирования белков, регуляция ферментативной активности, регуляция

ция Ca^{2+} -гомеостаза, регуляция динамики цитоскелета и его компонентов. Внеклеточные функции белков S100 разделяются по следующим разделам: нейротропные эффекты дисульфидно-связанного димера белка S100, участие этого белка в дегенеративных заболеваниях, участие в формировании когнитивного поведения и ряд других функций. Исследования функций белка S100 с применением антител к нему (AS100) начались вскоре после его идентификации [19–22]. Существует большое количество данных, показывающих участие S100B в модификации обучения и памяти. Инъекция антисыворотки к S100 (преимущественно к S100B) в мозг крысы вызывала нарушение обучения в лабиринте [19], нарушение формирования долговременной потенциации [23–26]. Также показано, что инъекция моноклональных антител к S100B в мозг цыпленка ведет к амнезии в памяти пассивного избегания [27]. Другое направление исследований демонстрирует участие Ca^{2+} -связывающего белка S100B в процессах, связанных с механизмами пластичности [28–30]. Показано, что AS100 к Ca^{2+} -связывающему белку S100B влияют на генерацию потенциалов действия в нейронах виноградной улитки [28], на изолированных нейронах они вызывают уменьшение максимальной величины Ca^{2+} -тока [29, 31, 32]. Найдено, что они влияют на формирование такой формы поведения, как долговременная сенситизация [33, 34]. В случае предварительного введения AS100 перед началом формирования долговременной сенситизации они оказывают протекторное действие, блокируя ее формирование [30, 35, 36]. Однако предшественник синтеза серотонина 5-окситриптофан при введении его перед сеансом формирования долговременной сенситизации снимает этот протекторный эффект антител к S100B [37].

Как внутриклеточный регулятор, S100B влияет на фосфорилирование белков, метаболизм, динамику цитоскелета (и, следовательно, формы и миграции клетки), кальциевый гомеостаз, пролиферацию и дифференцировку клетки. S100B при низких, физиологических концентрациях защищает нейроны от апоптоза, стимулирует рост нейритов и пролиферацию астроцитов, и негативно регулирует ответы аст-

роцитов и микроглии на нейротоксические вещества, в то время как при высоких дозах S100B вызывает гибель нейронов и обладает свойствами белка, связанного с мозговыми нарушениями [17]. Было найдено, что содержание белка S100B и аутоантител к нему в сыворотке крови значительно различается у детей с разной степенью тяжести и различными исходами черепно-мозговой травмы [38]. Если у пациентов средней группы тяжести повреждений мозга наблюдался резкий подъем содержания белка S100B в 1-й день после черепно-мозговой травмы, в последующие 2–3 дня уровень снижался до контрольного, то у пациентов с тяжелой инвалидизации, вегетативным состоянием и после летального исхода антител к S100B в этих группах увеличивался с 3–5-го дня соответственно тяжести состояния [38]. Повышенные уровни S100B в биологических жидкостях (крови, моче, слюне, околоплодных водах) предложены как биомаркеры патологических условий. В большинстве из этих условий, высокие уровни S100B служат индикатором повреждения клетки, когда стандартные диагностические процедуры все еще не дают ответа [39]. Найдено, что белок S100B является успешным маркером мозговых нарушений [40–42].

Ключевой вопрос остается о том, является ли S100B просто уткой из поврежденных клеток или высвобождается в сочетании с физиологическими и патологическими состояниями, участвуя в высоких концентрациях в событиях, приводящих к повреждению клеток. Отсюда сделан вывод о возможности количественной оценки степени повреждений мозга путем измерения уровня белка S100B в различных биологических жидкостях [43]. Можно утверждать, что белок S100B удовлетворяет основным критериям маркера повреждения головного мозга в перинатальной медицине, что подтверждается следующими фактами: 1) благодаря современным технологиям, S100B легко измерить количественно, используя минимальный объем исследуемого образца; 2) S100B обнаруживается во многих биологических жидкостях, с хорошей воспроизводимостью результатов; 3) по данным многочисленных исследований, S100B известен в качестве раннего лабораторного признака мозговых повреждений различного генеза [37, 41].

Литература:

1. Brini M, Carafoli E. Calcium signaling: a historical account, recent developments and future perspectives // *Cel. Mol. Life. Sci.* 2000. V. 57. P. 354–370.
2. Rizzuto R, Pozzan T. Microdomains of intracellular Ca^{2+} : molecular determinants and functional consequences // *Physiol. Rev.* 2006. V. 86. P. 369–408.
3. Костюк П.Г.: Кальций и клеточная возбудимость. М.: Наука. 1986. 255 с.
4. Catterall WA, Few AP. Calcium channel regulation and presynaptic plasticity // *Neuron.* 2008. V. 59. No 6. P. 882–901.
5. Rusakov DA. Ca^{2+} -dependent mechanisms of presynaptic control at central synapses // *The Neuroscientist.* 2006. V. 12. No 4. P. 317–326.
6. Neher E, Sakaba T. Multiple roles of calcium ions in the regulation of neurotransmitter release // *Neuron.* 2008. V. 59. No 6. P. 861–872.
7. Гайнутдинова Т.Х., Силантьева Д.И., Андрианов В.В., Тимошенко А.Х., Гайнутдинов Х.Л. Влияние увеличения и снижения содержания внутриклеточного кальция на электрические характеристики командных нейронов у обученных улиток // *Ученые записки КГУ.* 2010. Т. 152. КН. 2. С. 29–40.
8. Malyshev A.I., Balaban P.M. Changes in intracellular calcium concentration during generation of high-amplitude EPSPs in grape snail neurons // *Russ. Fiziol. Zh. Im. I. M. Sechenova.* 2012. V. 11. P. 1298–1306.

9. Silantyeva D.I., Andrianov V.V., Bogodvid T.Kh., Deryabina I.B., Muranova L.N., Vinarskaya A.Kh., Gainutdinov Kh.L. The role of intracellular calcium in changing of electrical characteristics of premotor interneurons in intact snails and snails during various forms of plasticity // *BioNanoScience*. 2019. V. 9. No 4, P. 903-908.
10. Силантьева Д.И., Андрианов В.В., Гайнутдинова Т.Х., Гайнутдинов Х.Л., Плецинский И.Н. Влияние изменения концентрации внеклеточного кальция на электрические характеристики командных нейронов после выработки оборонительного условного рефлекса у улитки // *Журн. высш. нервн. деят.* 2004. Т. 54., № 6. С. 801-805.
11. Donato R. Intracellular and extracellular roles of S100 proteins // *Microsc. Res. Tech.* 2003. V. 60. No 6. P. 540-551.
12. Северин С.А., Пальцев М.А., Иванов А.А. Молекулярные механизмы регуляции активности клеток // *Вестник ин-та мол. мед.* 2001. № 1. С. 51-123.
13. Braunewell K.-H., Gundelfinger E.D. Intracellular neuronal calcium sensor proteins: a family of EF-hand calcium binding proteins in search of a function // *Cell. Tissue Res.* 1999. No 295. P. 1-12.
14. Yap K.L., Ames J.B., Swindells M.B., Ikura M. Diversity of conformational states and changes within the EF-hand protein superfamily. *PROTEINS: Structure, Function, and Genetics*. 1999. V. 37. P. 499-507.
15. Shtark M.B., Gainutdinov Kh.L., Khichenko V.I., Starostina M.V. S-100, a brain-specific protein: localization and possible role in the snail nervous system // *Cell. Mol. Neurobiol.* 1981. V.1. No 3. P.189-199.
16. Zimmer D.B., Eubanks J.O., Ramakrishnan D., Criscitiello M.F. Evolution of the S100 family of calcium sensor proteins // *Cell Calcium*. 2013. V. 53. No 3. P.170-179.
17. Sorci G., Bianchi R., Riuzzi F., Tubaro C., Arcuri C., Giambanco I., Donato R. S100B protein, a damage-associated molecular pattern protein in the brain and heart, and beyond // *Cardiovascular Psychiatry and Neurology*. 2010. Article ID 656481.
18. Santamaria-Kisiel L., Rintala-Dempsey A.C., Shaw G.S. Calcium-dependent and -independent interactions of the S100 protein family // *Biochem. J.* 2006. V. 396. No 2. P. 201-214.
19. Karpiak S.E., Serokosz M.M. Effects of antisera to S-100 protein and to synaptic membrane fraction on maze performance and EEG // *Brain Res.* 1976. V. 102. No 2. P. 313-321.
20. Гайнутдинов Х.Л., Хиченко В.И., Штарк М.Б. Влияние антител к нервноспецифическому белку S-100 на электрические характеристики мембран гигантских нейронов *Helix pomatia* // *Докл. АН СССР*. 1977. Т. 236. № 5. С. 1267-1269.
21. Shtark M.B., Gainutdinov Kh.L., Khichenko V.I., Shevchuk E.V., Starostina M.V. Biological effects of antibrain antibodies: electrophysiological, immunological and behavioral aspects // *Ann. N.Y. Acad. Sci.* 1987. V. 496. P. 405-415.
22. Гайнутдинов Х.Л., Штарк М.Б. Биоэлектрические механизмы индукции антителами генератора патологически усиленного возбуждения при развитии нейроиммунных состояний // В сб.: *Моноклональные антитела в нейроиммунологии*. 1995. С. 121-143.
23. Lewis D., Teylor T.J. Anti-S-100 serum blocks long-term potentiation in the hippocampal slice // *Brain Res.* 1986. V. 383. No 1-2. P. 159-164.
24. Воробьев В.С., Солнцева Е.И., Позднякова А.Л. Антитела к S-100 белку деполаризуют мембрану пирамидных нейронов и блокируют синаптическую передачу в срезах гиппокампа // *Докл. АН СССР*. 1987. – Т. 294. № 5. С. 1258-1261.
25. Rebaudo R., Melani R., Balestrino M., Cupello A., Haglid K., Hyden H. Antiserum against S-100 protein prevents long term potentiation through a cAMP-related mechanism // *Neurochem Res.* 2000. V. 25. No 4. P. 541-545.
26. Epstein O.I., Beregovoy N.A., Starostina M.V., Shtark M.B., Gainutdinov Kh.L., Gainutdinova T.Kh., Muhamedshina D.I. Membrane and synaptic effects of anti-S-100 are prevented by the same antibodies in low concentrations // *Frontiers in Bioscience*. 2003. V. 8. P. 79-84.
27. O'Dowd B.S., Zhao W.Q., Ng K.T., Ribinson S.R. Chicks injected with antisera to either S100 α or S100 β protein develop amnesia for a passive avoidance task // *Neurobiol. Learn. Mem.* 1997. V. 67. P. 197-206.
28. Андрианов В.В., Гайнутдинов Х.Л., Гайнутдинова Т.Х., Мухамедишина Д.И., Штарк М.Б., Эпштейн О.И. Мембранотропные эффекты малых доз антител к белку S-100 // *Бюлл. exper. биол. мед.* 2003. № S1. С. 24-27.
29. Гайнутдинов Х.Л., Андрианов В.В., Береговой Н.А., Гайнутдинова Т.Х., Исмаилова А.И., Муранова Л.Н., Силантьева Д.И., Штарк М.Б., Эпштейн О.И. Исследование эффектов антител к белку S100 на ионные каналы входящего и выходящего токов идентифицированных нейронов улитки *Helix lucorum* // *Журн. эволюц. биохим. физиол.* 2006. Т. 42. № 3. С. 225-230.
30. Эпштейн О.И., Штарк М.Б., Тимошенко А.Х., Гайнутдинова Т.Х., Гайнутдинов Х.Л. Протекторный эффект антител к белку S100 в малых дозах на формирование долговременной сенситизации у виноградной улитки // *Бюлл. exper. биол. мед.* 2007. Т. 143. № 5. С. 490-493.
31. Солнцева Е.И. Устранение ингибирующего эффекта антител к белкам S-100 на кальциевый ток нейронов моллюска при внутриклеточной инъекции ЭГТА // *Бюлл. exper. биол. мед.* 1988. Т. 105. № 6. С. 646-649.
32. Гайнутдинов Х.Л., Заблоцкайте Д.П., Пономарев В.Н. Влияние антител к нервноспецифическому белку S-100 на кальциевые каналы соматической мембраны нейронов виноградной улитки // *Докл. АН*. 1996. Т. 350. № 4. С. 554-556.

33. Castellucci V.F., Frost W.N., Goelet P., Montarollo P.G., Schacher S., Morgan J.A., Blumenfeld H., Kandel E.R. Cell and molecular analysis of long-term sensitization in *Aplysia* // *J. Physiol. (Paris)*. 1986. V. 81. No 4. P. 349-357.
34. Береговой Н.А., Гайнутдинов Х.Л., Сафронова О.Г., Савоненко А.В. Изменение поведения при выработке долговременной сенситизации оборонительного рефлекса у виноградной улитки // *Журн. высш. нервн. деят.* 1990. Т. 40. № 3. С. 594-596.
35. Andrianov V.V., Epstein O.I., Gainutdinova T.Kh., Shtark M.B., Timoshenko A.Kh., Gainutdinov Kh.L. Antibodies to calcium-binding S100 protein block the conditioning of long-term sensitization in the terrestrial snail // *Pharmacol. Bioch. Behav.* 2009. V. 94. No 1. P. 37-42.
36. Тимошенко А.Х., Андрианов В.В., Гайнутдинова Т.Х., Гайнутдинов Х.Л., Муранова Л.Н., Тагирова Р.Р., Штарк М.Б., Эпштейн О.И. Изменение электрических характеристик командных нейронов при протекторном эффекте антител к белку S100 на формирование долговременной сенситизации виноградной улитки // *Бюлл. экспер. биол. мед.* 2009. Т. 148. № 10. С. 399-403.
37. Тагирова Р.Р., Тимошенко А.Х., Гайнутдинов Х.Л., Штарк М.Б., Эпштейн О.И. Предшественник серотонина 5-окситриптофан нарушает протекторный эффект малых доз антител к белку S-100B при формировании долговременной сенситизации. // *Бюлл. экспер. биол. мед.* 2009. Т. 148. Приложение 8. С. 202-204.
38. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К., Карасева О.В., Мецержаков С.В., Реутов В.П., Сушкевич Г.Н., Пинелис В.Г., Рошаль Л.М. Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговых травмах у детей // *Журн. неврол психиатр.* 2010. V. 110. № 8. С. 30-35.
39. Michetti F., Corvino V., Geloso M.C., Lattanzi W., Bernardini C., Serpero L., Gazzolo D. The S100B protein in biological fluids: more than a lifelong biomarker of brain distress // *J. Neurochem.* 2012. V. 120. P. 644-659.
40. Anderson R.E., Hansson L.O., Nilsson O., Djalil-Merzoug R., Settergen G. High serum S100B levels for trauma patients without head injuries // *Neurosurgery.* 2001. V. 48. No 6. P. 1255-1258.
41. Delgado P., Sabin J.A., Santamarina E., Molina C.A., Quintana M., Rosell A., Montaner J. Plasma S100B level after acute spontaneous intracerebral hemorrhage // *Stroke.* 2006. V. 37. P. 2837-2839.
42. Pelinka L.E., Harada N., Szalay L., Jafarmadar M., Redl H., Bahrani S. Release of S100B differs during ischemia and reperfusion of the liver, the gut, and the kidney in rats // *Shock.* 2004. V. 21. No 1. P. 72-76.
43. Белобородова Н.В., Дмитриева И.Б., Черневская Е.А. Диагностическая значимость белка S100B при критических состояниях // *Общая реаниматология.* 2011. Т. 7. № 6. С. 72-76.